

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18143526>

YUQORI SINIF O‘QUVCHILARIDA MEDIASAVODXONLIKNI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK IMKONIYATLARI

Jo‘rayev Anvar Saidjon o‘g‘li

Termiz davlat pedagogika instituti magistranti

E-mail: anvarjorayev3900@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur ilmiy maqolada zamonaviy axborot makonida yuqori sinf o‘quvchilarida mediasavodxonlikni shakllantirish muammosi pedagogik nuqtayi nazardan tizimli tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: mediasavodxonlik, axborot madaniyati, tanqidiy fikrlash, raqamli savodxonlik, pedagogik imkoniyatlar, yuqori sinf o‘quvchilari.

Bugungi globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida jamiyat hayotining barcha sohalari axborot bilan chambarchas bog‘liq holda rivojlanmoqda. Internet tarmoqlari, ijtimoiy media, elektron nashrlar va turli multimedia platformalari inson ongiga kuchli ta’sir ko‘rsatib, dunyoqarash, qadriyatlar va ijtimoiy xulq-atvor shakllanishida muhim omilga aylanmoqda. Ayniqsa, yuqori sinf o‘quvchilari axborot oqimining eng faol ishtirokchilari sifatida turli mazmundagi media xabarlar ta’siriga tez beriluvchan qatlam hisoblanadi.

Shu bois ta’lim tizimi oldida nafaqat bilim berish, balki o‘quvchilarni axborotni tanqidiy qabul qilish, soxta va manipulyativ xabarlarni ajrata olish, media mahsulotlardan ongli va mas’uliyatli foydalanishga o‘rgatish vazifasi dolzarb bo‘lib qolmoqda. Bu esa mediasavodxonlikni shakllantirish masalasini pedagogik muammo sifatida ilmiy asosda o‘rganishni taqozo etadi. Ilmiy adabiyotlarda mediasavodxonlik tushunchasi axborot savodxonligi, raqamli savodxonlik va tanqidiy fikrlash kabi

tushunchalar bilan uzviy bog‘liq holda talqin qilinadi. Mediasavodxonlik shaxsning ommaviy axborot vositalari orqali uzatilayotgan axborotni tushunish, tahlil qilish, baholash hamda zarur hollarda mustaqil media mahsulot yaratish qobiliyatini ifodalaydi.

Pedagogik nuqtayi nazardan mediasavodxonlik quyidagi asosiy jihatlarni o‘z ichiga oladi:

birinchidan, axborotni ongli qabul qilish va uning ishonchliligini aniqlash;

ikkinchidan, media xabarlarining yashirin maqsad va g‘oyalarini anglash;

uchinchidan, axborotdan foydalanishda axloqiy va huquqiy me‘yorlarga rioya qilish;

to‘rtinchidan, media muhitda faol va mas‘uliyatli ishtirok etish.

Mazkur jihatlar yuqori sinf o‘quvchilarida shaxsiy pozitsiya va fuqarolik mas‘uliyatini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Yuqori sinf o‘quvchilari (15–18 yosh) shaxs sifatida kamol topishning muhim bosqichida bo‘lib, bu davrda ularning dunyoqarashi, mustaqil fikrlashi va ijtimoiy faolligi jadallik bilan rivojlanadi. Aynan shu yosh davrida o‘quvchilarning axborotga munosabati, media xabarlarga ishonchi va tanqidiy yondashuvi shakllanadi. Mediasavodxonlikni shakllantirish o‘quvchilarning:

- tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi;
- axborot xavfsizligini ta‘minlashga xizmat qiladi;
- ijtimoiy faollik va fuqarolik ongini mustahkamlaydi;
- ta‘lim jarayonida mustaqil o‘rganish ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

Shu sababli mediasavodxonlikni rivojlantirish umumiy o‘rta ta‘lim tizimining strategik vazifalaridan biri sifatida qaralishi lozim.

Ta‘lim jarayonida mediasavodxonlikni shakllantirish bir qator pedagogik imkoniyatlarga tayanadi. Avvalo, o‘quv fanlari mazmunini mediasavodxonlik elementlari bilan boyitish muhim hisoblanadi. Ona tili va adabiyot, tarix, huquq, informatika kabi fanlar doirasida media matnlarni tahlil qilish, axborot manbalarini solishtirish va baholash orqali o‘quvchilarda axborot bilan ishlash madaniyati

shakllanadi. Interfaol ta'lim metodlari mediasavodxonlikni rivojlantirishda alohida ahamiyatga ega. Munozara va debatlar, keys-stadi, loyiha metodi, rol o'yinlari o'quvchilarning mustaqil fikrlashi va faol ishtirokini ta'minlaydi. Media xabarlar asosida tashkil etilgan muhokamalar o'quvchilarning tanqidiy yondashuvini kuchaytiradi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish mediasavodxonlikni shakllantirishning muhim pedagogik imkoniyati hisoblanadi. Raqamli platformalar, elektron resurslar, multimedia vositalari orqali o'quvchilar nafaqat tayyor axborotni qabul qiladi, balki mustaqil ravishda media mahsulotlar yaratish jarayoniga ham jalb etiladi. Bu esa ularning ijodiy va tahliliy salohiyatini oshiradi. Mazkur jarayonda o'qituvchining kasbiy kompetensiyasi muhim o'rin tutadi. O'qituvchi mediasavodxonlik asoslarini chuqur bilishi, media manbalarni tanlash va tahlil qilish metodikasiga ega bo'lishi hamda o'quvchilarni mustaqil fikrlashga yo'naltira olishi lozim. Yuqori sinf o'quvchilarida mediasavodxonlikni samarali rivojlantirish uchun quyidagi pedagogik shart-sharoitlar muhim hisoblanadi: ta'lim muhitining mediasavodxonlikka yo'naltirilganligi, fanlararo integratsiyaning ta'minlanishi, interfaol va innovatsion metodlardan tizimli foydalanish, shuningdek, o'quvchilarning mustaqil va ijodiy faoliyatini rag'batlantirish.

Xulosa qilib aytganda, yuqori sinf o'quvchilarida mediasavodxonlikni shakllantirish zamonaviy ta'lim tizimining muhim va ajralmas tarkibiy qismi hisoblanadi. Pedagogik imkoniyatlardan kompleks va maqsadli foydalanish orqali o'quvchilarda axborotni ongli qabul qilish, tanqidiy baholash va mas'uliyat bilan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish mumkin. Bu esa yosh avlodni axborot tahdidlaridan himoyalash, ularning intellektual va ijtimoiy rivojlanishini ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyalari. - T.: O‘zbekiston, 2021.

Media va axborot savodxonligini shakllantirishning pedagogik jihatlari. O‘quv-amaliy qo‘llanma. -T.: Extremum-press, 2017.

Mamatova Y, Sulaymanova S. O‘zbekiston mediata’lim taraqqiyot yo‘lida. O‘quv qo‘llanma. Extremum-press, 2015.

Jovli o‘g‘li, M. B. (2025). TIL VA ADABIYOT FANLARINI O‘QITISHDA INTEGRATSIYALASHGAN TA’LIM JARAYONLARIDAN FOYDALANISH. Shokh Articles Library, 1(1).